

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА В КИТАЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сапарбаев А.Д.

доктор экономических наук, профессор,

Чжай Сюань

докторант,

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы

THE MAIN PROBLEMS IN THE TRANSPORTATION OF OIL FROM KAZAKHSTAN TO CHINA AND POSSIBLE PROSPECTS

Saparbayev A.,

Doctor of Economics, Professor,

Zhai Xuan

PhD student,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

Аннотация

В этой статье исследуются нефтегазовые ресурсы Республики Казахстан и современное состояние, а также подходы, вызовы и перспективы сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Цель состоит в том, чтобы предложить меры по нефтегазовому сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Влияние энергетического рынка на другие товарные рынки, хозяйственный сектор и экономику в целом весьма велико. Обеспечение энергетической безопасности является важной стратегией для любой страны мира. За последние 30 лет сотрудничество между Китаем и Казахстаном в различных областях достигло больших успехов, и сотрудничество в области нефти и газа является одним из важных аспектов. Нефтегазовое сотрудничество соответствует стратегическим и экономическим интересам обеих сторон. Оно не только помогает Китаю реализовать диверсификацию импорта нефти и газа, но и эффективно способствует экономическому росту Казахстана.

Abstract

This article examines the oil and gas resources of the Republic of Kazakhstan and the current state, as well as approaches, challenges and prospects for cooperation between China and Kazakhstan. The aim is to propose measures for oil and gas cooperation between China and Kazakhstan. The influence of the energy market on other commodity markets, the economic sector and the economy as a whole is very large. Ensuring energy security is an important strategy for any country in the world. Over the past 30 years, cooperation between China and Kazakhstan in various fields has achieved great success, and cooperation in the field of oil and gas is one of the important aspects. Oil and gas cooperation corresponds to the strategic and economic interests of both sides. It not only helps China to realize the diversification of oil and gas imports, but also effectively contributes to the economic growth of Kazakhstan.

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, международное сотрудничество, Казахстан, Китай, транспортировка, диверсификация, экспорт, импорт, транспорт, энергетические каналы, рынок.

Keywords: oil, petroleum products, international cooperation, Kazakhstan, China, transportation, diversification, export, import, transport, energy channels, market.

Введение. На сегодняшний день страны, обладающие богатыми энергоресурсами, имеют абсолютное конкурентное преимущество на мировом рынке. Мировой энергетический рынок неоднороден по структуре, в его составе есть как крупнейшие глобальные рынки, так и небольшие региональные. Ни для каких масштабных рынков дешёвая цена на ресурсы не считается самым приоритетным условием в энергетической сделке.

Географическое положение Казахстана обуславливает необходимость строительства разветвленной сети экспортных трубопроводов. В этой связи одной из стратегических задач стала диверсификация маршрутов транспортировки энергоресурсов на мировые рынки. Казахстану необходимы крупные инвестиции в развитие экспортных маршрутов,

в первую очередь для строительства трубопроводов как наиболее эффективных и надежных способов транспортировки углеводородов. Перспективы развития Казахстана в этом аспекте определяются географией трубопроводов, потенциалом новых маршрутов транспортировки. С учетом его удаленности от морей и крупнейших портов мира, важнейшей проблемой, требующей своего решения, представляется обеспечение надежных и экономически эффективных систем транспортировки нефти, адекватных по мощности планируемым объемам экспорта. Исходя из этого, в республике активно ведется работа по всестороннему анализу перспективных инфраструктурных проектов, позволяющих диверсифицировать и обеспечивать устойчивость каналов поставок энергоресурсов.

Материалы и методы. Богатая нефтяными и газовыми ресурсами Центральная Азия известна как «второй Ближний Восток» и «второй Персидский залив». В Центральной Азии насчитывается 16 крупных осадочных бассейнов, в том числе 10 бассейнов, добывающих нефть и газ, которые в основном распределены в трех странах, граничащих с Каспийским морем, а именно в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, которые занимают важное место с точки зрения мировых поставок нефти и газа.

Республика Казахстан – государство в центре Евразии, граничит на севере и западе с Россией, на востоке с Китаем. Сегодня Казахстан входит в число 15 стран мира по запасам эфирных масел, обладая 3% мировых запасов нефти. Атырауская область претендует на наибольшее количество месторождений нефти, в которой более 75 месторождений имеют промышленные запасы в размере 930

млн тонн. Крупнейшее месторождение в области — Тенгиз (начальные извлекаемые запасы — 781,1 млн тонн). В 2021 году Казахстан добывал 85,7 млн тонн нефти, экспортировал 67,6 млн тонн нефти, перерабатывал 17,1 млн тонн нефти и производил в общей сложности 13,1 млн тонн рафинированной нефти.

В 2016 году в Казахстане было перевезено 84,6 млн тонн сырой нефти. По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск экспортировано 40,8 млн тонн нефти. По трубопроводу Атырау-Самара на север транспортировано 14,1 млн тонн. 3,1 млн тонн было отправлено на восток в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу.

Добыча и экспорт нефти в Казахстане оставались стабильными в течение последних десяти лет.

Рис. 1 – Объём экспорта сырой нефти из Казахстана (тыс. баррелей в сутки)

Источник: Организация стран-экспортеров нефти

Все товарные сделки сопровождаются с процессом передвижения грузов от начальной до конечной точки потребления. Нефть, как все обычные товары в мире, транспортировать с помощью организованных способов логистики. Современное развитие экономики невозможно продолжит без нефти и нефтепродуктов. Бесперебойная и эффективная работа промышленности, сельского хозяйства и транспорта напрямую зависит от достаточных и регулярных поставок энергетических ресурсов, поэтому транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья имеют первостепенное значение. Для энергетической промышленности транспорт является одним из важнейших элементов, обеспечивающий эффективные поставки энергетических ресурсов конечным потребителям. По сравнению с обычными товарами, как опасные продукты, транспортировка нефти и нефтепродуктов необходимо уделять большое внимание на безопасность. Транспортировка нефти осуществляется несколькими способами: автотранспортом (в цистернах или в бочках), железнодорожным транспортом, водным транспортом и по трубопроводам.

Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса. Система трубопроводного транспорта являются эффективным инструментом

реализации государственной политики, позволяющим государству регулировать поставки нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки. Протяжённость магистральных трубопроводов составляет больше 50 километров, диаметров больше 219 миллиметров. В зависимости от вида транспортируемого продукта магистральные трубопроводы делятся на нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод. Трубопроводный транспорт активно влияет на формирование и развитие энергетического комплекса страны, обеспечивает транспортировку энергоресурсов на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Полученные результаты. Среди всех трансграничных нефтяных трубопроводов, нефтепровод Китай-Казахстан является первым стратегическим трансграничным трубопроводом для импорта сырой нефти в Китай. Нефтепровод Китай-Казахстан является первым трубопроводом, инвестированным и построенным CNPC в Центральной Азии и России. Он начинается в Атырау, Казахстан, на западе, проходит через Кенкиак, Кумкель и Атасу и достигает первой остановки нефтепровода Алашанькоу-Душанзи на востоке. Общая протяжённость Протяжённость трубопровода составляет более 2800 километров, и он известен как «Первый трубопровод Великого шелкового пути».

Позиция Казахстана в вопросах диверсификации транспортировок энергоресурсов сводится к следующему: актуальным и перспективным является любое направление, несущее экономические выгоды для страны. Поэтому направление маршрутов прокладки новых трубопроводов на мировые рынки затрагивают энергетические интересы мно-

гих государств. Строительство новых трубопроводов требует больших затрат вследствие технических трудностей, инфляции, издержек в мировой нефтяной отрасли и других факторов. Всесторонние технико-экономические расчеты показали, что маршруты транспортировки углеводородов в развивающиеся регионы Юго-Восточной Азии весьма конкурентоспособны, особенно на Китай.

Рис. 2 – Трубопровод «Казахстан – Китай»

Источник: RUSENERGY

Для данных крупномасштабных проектов, одним из самых важных вопросов является вопрос о транспортных расходах. Особенно за долгосрочное сотрудничество нефтепровод «Казахстан-Китай» соединяет Каспийское море с Китаем, а вопрос окончательной цены является определяющим фактором того, сможет ли этот трубопровод реализовать свою фундаментальную ценность.

Нефтепровод «Казахстан-Китай» соединяет западный Китай. Он находится далеко и может быть использован только в таких местах, как Душанзи, Синьцзян. Если его экспортировать на юго-восток, стоимость неизбежно будет огромной. При существующей структуре добычи нефти высокие цены на нефть стали тенденцией.

Рис. 3 – цена на сырой нефти 2019 – 2022 (\$/баррелей)

Источник: Bloomberg

Обсуждение. Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводам будет стоить для Китая дешевле ближневосточной. Поэтому казахстанская нефть и газ имеют приоритетное значение, и Китай всячески стимулирует перспективное направление энергетического экспорта из региона Центральной Азии в сторону своих границ. Китай участвует в прокладке нефте- и газопроводов, обустривая прилегающую к ним территорию. В Казахстане в 2000 г. основным начальным пунктом отправки нефти железнодорожным транспортом в Китай была определена нефтеперекачивающая станция «Атасу». Здесь была введена в эксплуатацию нефтеналивная эстакада с проектной мощностью 1 млн т нефти в год. В целях обеспечения бесперебойной поставки нефти с месторождений западных областей Казахстана потребителям Китая было принято решение о строительстве нефтепровода между двумя странами. Для Казахстана строительство нефтепровода в Китай является частью политики диверсификации экспортных ресурсов, подкрепляемой, что немаловажно, финансовой надежностью партнера, активностью китайских банков, предсказуемостью покупателя, а это - своевременные инвестиции, поставки оборудования, рабочей силы и так далее.

Особенно в последние два года, в связи с глобальной эпидемией коронавируса и региональными конфликтами, мировые цены на нефть продемонстрировали бурную тенденцию. Корректировка цен на нефть и стабилизация поставок нефти являются важной задачей, стоящей перед нефтепроводом «Казахстан-Китай». В то же время увеличение доли инвестиций в проекты по добыче нефти поможет получить более выгодную цену, чем спотовая.

Для двух стран нефтепровод «Казахстан-Китай» является очень безопасным маршрутом поставок нефти. Нефтепровод «Казахстан-Китай» может не только привлечь более стабильные международные инвестиции для строительства проекта, но и соединить существующую и планируемую сеть нефтепроводов в Центральной Азии посредством прокладки нефтепроводов, тем самым завершив стратегию «Паназиатского глобального энергетического моста».

Будущее нефтегазовое сотрудничество между Китаем и Казахстаном - это не простая торговля нефтью и газом, а сотрудничество всей производственной цепочки. В данном процессе Китай получил нефтяные и газовые ресурсы, в то время как Казахстан получил китайские инвестиции, технологии, рынок и управленческий опыт. Китайские компании участвовали во всей промышленной цепочке разведки, разработки нефти и газа, строительства трубопроводов, нефтехимической про-

мышленности и продажи нефти в странах Центральной Азии по всем направлениям, помогая странам Центральной Азии создать целостную систему нефтегазовой промышленности. Инвестиции и займы Китая также оказали важную финансовую поддержку развитию нефтегазовой промышленности в странах Центральной Азии.

Заключение. Переоценить перспективы взаимодействия Казахстана и Китая в энергетической сфере сотрудничества невозможно. Диалог между двумя странами в сфере добычи и использования углеводородов во многом будет определяться внутриполитической и экономической ситуацией на Азиатском континенте, а также конъюнктурой на мировом энергетическом рынке. Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики способствует укреплению отношений стратегического партнерства двух стран, отвечает интересам энергетической безопасности Китая и диверсификации нефтяного сектора Казахстана. Программа стратегического партнерства предусматривает широкие взаимовыгодные связи и разную направленность инвестиционных потоков.

Список литературы

1. Оделси Хиро, Чжоу Ен. Текущая ситуация и перспективы управления безопасностью газопровода Китай-Казахстан [J]. Китайские нефтяные и химические стандарты и качество, 2022. (017):042.
2. Юй Лэй, Ли Гоюлян и др. Исследование механизма ценообразования платы за транспортировку сырой нефти по трубопроводу, основанного на принципе "Затраты + выгода" [J]. Журнал Китайского нефтяного университета: Издание по социальным наукам, 2021. 37(3):9.
3. Султанов Б.К., Вклад CNPC в социально-экономическое развитие Казахстана. Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Алматы, 2021. -С.26-33.
4. Додонов В.Ю., Инвестиции КНР в нефтяной сектор Казахстана в сопоставлении с другими иностранными инвесторами. Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Алматы, 2021. -С.61-76.
5. У Цзисинь, Взгляд на строительство нефтепровода Китай-Казахстан с точки зрения завершения строительства нефтепровода "БТД" в Каспийском море [J]; Журнал Синьцзянского университета (издание по философии, гуманитарным и социальным наукам); 2006. -С.34-36.
6. Ли Чуйфа, Китайско-казахстанское нефтяное сотрудничество имеет широкие перспективы [J]; Серия "Западная теория"; 2004. -С.15-18.